

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

RASMINDA W. DIPATUAN, MAEd

Associate Professor I

Mindanao State University - Integrated Laboratory School

Marawi City Lanao Del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17564984](https://doi.org/10.5281/zenodo.17564984)

Nanay Ko? Dakilang Ina!

Oh, dakila kong Ina,
Lumbay sa iyong mga mata ay mapawi sana ng galak,
Karanasan mo'y puno ng pasakit at pighati,
Ngunit 'di mo pinagkait maabot namin ang rurok ng tagumpay.
Pilit mong nilangoy ang dagat nang kawalan,
Inakyat ang bundok na matarik na puno ng balakid,
Maibigay mo lang ang bukas na gintong tala ang alay.

Oh, dakila kong Ina,
Nalugmok ka man sa purak minsan pero iyong nilabanan.
Dumanas ka nang hirap sa mundong ibabaw
Ngunit nagawa mong bumangon sa bawat pagsubok.
Nilandas mong daan ay nagbigay ningning sa amin at sa karamihan,
Datapwat ika'y hinihila pa rin ng ibang may lilim na nais,
Maparatangan ka lang ng diwang ubod ng pait.

Oh, dakila kong Ina,
Ako'y lubos na nagpapasalamat sa dulot ng iyong mga sakripisyo,
Pagmamahal mo'y walang kapantay, walang katumbas.
Ika'y naghatid tanglaw, ginhawa't sandigan sa amin at sa karamihan,
Nagsilbing ilaw sa dilim, gabay sa aming landas sa ulap na makulimlim.
Kaya't sa tuwing mayroong nagtatanong,
Ang sagot ko'y mula sa puso't kaluluwa
Ang Nanay ko? Siya ang Dakilang Ina!